

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA: COMO AFETA AS NOSSAS VIDAS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23, Engenharias / 22/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7855157

André Luiz Alvares Berard¹

Resumo

Logística é a atividade que envolve o gerenciamento de todas as funções relacionadas à movimentação e armazenagem de materiais, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes ao menor custo possível. Para isso, é preciso integrar recursos, fluxo de informações, processos, equipamentos e pessoas de forma eficiente e eficaz, agregando valor ao produto ou serviço oferecido. Em resumo, a logística é fundamental para garantir a satisfação do cliente e o sucesso dos negócios.

A logística tem suas origens na história militar, onde era utilizada para planejar e executar o transporte de materiais e suprimentos necessários para as operações de guerra. Ao longo do tempo, a logística passou a ser aplicada em outras áreas, como comércio e indústria, como forma de aperfeiçoar a gestão da cadeia de suprimentos e reduzir custos. Com o avanço da tecnologia e a globalização, a logística se tornou ainda mais complexa e sofisticada, envolvendo a gestão de múltiplos fornecedores, diferentes modais de transporte e a coordenação de diversas etapas do processo, desde a produção até a entrega ao cliente final.

Atualmente, a logística é considerada um fator-chave para o sucesso das empresas em um mercado cada vez mais competitivo.

Palavras-chave: Logística. Indústria. Transporte. Evolução. Fábrica.

Abstract

Logistics is the activity that involves the management of all functions related to the movement and storage of materials, from the point of origin to the point of consumption, with the aim of meeting customer needs at the lowest possible cost. For this, it is necessary to integrate resources, information flow, processes, equipment and people efficiently and effectively, adding value to the product or service offered. In short, logistics is critical to ensuring customer satisfaction and business success.

Logistics has its origins in military history, where it was used to plan and execute the transportation of materials and supplies necessary for war operations. Over time, logistics began to be applied in other areas, such as trade and industry, as a way to improve supply chain management and reduce costs. With the advancement of technology and globalization, logistics has become even more complex and sophisticated, involving the management of multiple suppliers, different modes of transport and the coordination of different stages of the process, from production to delivery to the final customer. Currently, logistics is considered a key factor for the success of companies in an increasingly competitive market.

Keywords: Logistics. Industry. Transport. Evolution. Factory.

Introdução

A Logística é considerada a área da administração que se responsabiliza pelo transporte, armazenamento e controle eficiente de estoque, com o objetivo de aperfeiçoar o fluxo de serviço otimizando o fornecimento aos clientes. Atualmente a Logística é uma atividade de suma importância para o crescimento de qualquer empresa ou indústria, o coração do desenvolvimento

está em um estoque organizado e controlado com rotas bem elaboradas, diminuindo custos e tornando o fornecimento ao cliente mais rápido, exigindo sempre profissionais qualificados na área.

A história da logística é muito importante para conseguirmos entender como começou, onde foi dado o pontapé inicial da evolução e quando as regras mudaram com o jogo rolando. Logística sempre existiu mesmo sem saber que estava praticando a atividade da logística, desde os tempos da idade média já era planejado armazenamento, rotas estratégicas para se ter vantagens em combates entre outras atividades, quanto maior o planejamento logístico mais vantagens se tinha o reino, logo com a evolução foi se recuperando a importância de se qualificar cada ano que passa mais a logística até entender chegar aos tempos modernos e entender que a logística é de total importância.

OS PRIMEIROS RELATOS SOBRE A LOGÍSTICA

De tempos em tempos o ser humano se adapta ao seu cenário atual, seja melhorando processos, ou criando novos.

A logística é fruto disso, embora não se saiba com exatidão quando começou, existem duas histórias mais conhecidas sobre sua origem, o termo e o significado de logística da forma como conhecemos hoje. Ambas estão intimamente relacionadas às guerras e à preparação necessária para dar conta desses momentos.

O termo “logistikas”, significa cálculo e raciocínio, no sentido matemático. Em derivação desse termo, os militares responsáveis pelos assuntos financeiros e pela distribuição de suprimentos em meio às batalhas, eram chamados de “logistikos”. Nos Impérios Romano e Bizantino também eram usuais essa nomenclatura.

Não se tem certezas e onde realmente começou os relatos da implementação da logística porém pesquisando a fundo a história supomos que seja na Grécia antiga, porém Egípcios utilizaram da logística para a construção de enormes pirâmides, o que é um dos poucos relatos dos primórdios da logística que não foi

usado para guerras, os relatos de logística no tempo medieval praticamente todos foram em planejamentos para guerra.

Origem do nome Logística segundo relatos e estudos aprofundados não tivemos uma exatidão no resultado histórico, mas tivemos duas suposições de surgimento do nome logística, Grécia Antiga é a primeira suposição do local de origem da logística. Nesta região foi onde surgiu o termo “logistikas”.

A segunda suposição vem do verbo francês “loger”, que significa alojar ou acolher, e deu origem à palavra “logistique”. O termo passou a ser utilizado nos estudos do teórico Barão Antoine Henri Jomini, militar que estudou a guerra, dividindo-a em 5 grandes partes: estratégia, grandes táticas, logística, engenharia e táticas menores. Com essa divisão, ficou definido logística como “a arte de movimentar exércitos”.

EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA

Ao fim da Segunda Guerra Mundial o foco das indústrias era entender como o mercado buscava novas possibilidades para retomar sua produtividade e atendimento aos clientes. As indústrias se voltavam para um mercado consumidor repleto de demandas, porém, como métodos de padronização inflexíveis.

As indústrias começaram a forçar na logística que vinha se tornando o setor em desenvolvimento, pois a distribuição rodoviária já transportava 70% das nossas cargas, e precisava ser otimizada. Logo começou se concretizada a ideia de logística, qual seria sua capacidade e o que representaria a palavra “logística”.

“Logística é o processo de planejar, programar e controlar eficientemente o fluxo e armazenamento de bens, serviços e informações, do ponto de origem ao ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes.” – Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).

Por volta dos anos 1970, na América do Norte, grandes cadeias do varejo começaram a imprimir uma maior integração ao processo de carga fracionada.

Um planejamento baseado em previsões e estimativas começou a ser imposto, uma vez que aumentavam o volume e a variedade de bens transportados. Uma certa racionalização e padronização começou a ser incluída nos processos de estocagem e armazenamento, e as previsões de demanda e oferta efetuadas pelos varejistas possibilitaram a programação da própria produção, impedindo produtos de serem empilhados em armazéns e, com isso, evitar desperdícios e danos ao material.

Novos métodos foram inventados, em termos simples, a carga fracionada é um tipo de serviço no qual o embarcador paga somente pelo espaço no caminhão utilizado pela sua remessa. Dessa forma, o custo com o transporte é fracionado entre outras cargas e, portanto, diminuído.

Assim, esse modelo de serviço se torna vantajoso tanto para a empresa de transporte quanto para a fábrica que pretende transportar seus produtos, esse novo método revolucionou a logística fugindo do tradicional a carga completa é uma categoria de serviço também conhecida como carga de lotação ou fechada, onde o valor é pelo carro, ele indo cheio ou vazio seria o mesmo valor, o que dificultava a expansão de indústrias e fábricas devido à distribuição de produtos terem um valor bastante caro.

Considerações Finais

O impacto logístico é bem claro na mesa do brasileiro, hoje cerca de 80% de transporte de cargas são feito com carga fechada em transportes dedicados que torna o fornecedor e o comprador mais vulneráveis ao mercado, imagine você um dono de um grande varejista no nordeste precisamos comprar um produto específico no sul onde o transporte sai por uma média de 20 mil reais, sua única escolha é comprar uma carreta fechada para diluir no preço do produto e valer a pena a aquisição, porém esse valor será repassado para o comprador final que é o trabalhador que precisa comer em casa, o surgimento das cargas compartilhadas feita com responsabilidade é uma ótima sacada para divisão de custos e a possibilidade de efetuar uma compra menor para sua empresa e custear melhor o preço do produto.

A falta de profissionais dedicados e com capacidade técnica também é um ponto fraco em nossa logística nacional, muitas empresas contam com profissionais sem formação ou sem proatividade.

Logística no Brasil é uma das áreas que mais crescem apenas no ano de 2020 o setor faturou mais de R\$ 100 bilhões segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), um crescimento de 23,8% se comparado ao biênio anterior. O setor também é um dos que mais empregam no Brasil.

Referências

MOTTA, Karla Sousa Da. **Transferência de tecnologia para microempresas e empresas de pequeno porte**: uma proposta de metodologia aplicável à gestão da logística. 2017.

ROCHA, Dimas Ailton. **Método de avaliação do eco eficiência de embalagens logísticas**. 2016.

CAMILOR, Pablo Jonas. **A dinâmica geoeconômica da comercialização, logística e transporte da cadeia produtiva do leite na região sul do Brasil**. 2018

LIMA, Antonio Diogo Passos. **Análise do custo logístico de alternativas para aumento da competitividade de uma cadeia logística portuária**. 2016

EVOLUÇÃO, Grupo Evolução. **Introdução a Logística**. Disponível em: https://grupoevolucão.com.br/livro/Introducao_Logistica/index.html

¹Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Anhanguera.
/Pós Graduado em Engenharia de Segurança do trabalho pela Faculdade
Dynamus de Campinas.
/Gerente chefe de logística, controle de Processo Operacional, gerenciamento de
cadeia de suprimentos, planejamento de controle de armazenamento,
distribuição de produtos

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil